

**TRANSFORMATSION TA'LIM NAZARIYASI: BIZ 45 YILDAN KEYIN
QAYERDAMIZ**

Jumaboyeva Dildora Munis qizi

Ma'mun universiteti NTM Roman

German kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqola oldingi 45 yil ichida transformativ ta'lim bo'yicha adabiyotlarni ko'rib chiqadi, uning hozirgi holati nisbatan etuk nazariyalar to'plami sifatida tavsiflanadi va ko'proq aniqlik, yangi nazariyani takrorlash va oldinga samarali va mazmunli qadamlarni talab qiladi. Unda Kattalar uchun yangi yo'nalishlar va uzluksiz ta'limning ushbu nashriga qo'shgan hissalar haqida umumiy ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: tranfarmatsion ta'lim, rivojlanish, zamonaviy ta'lim, nazariya, tadqiqot, emperik, shaxsiy.

Insonning o'zgarish salohiyati yunon dostonlari va afsonalaridan diniy yilnomalargacha ming yillar davomida tashvishlangan bo'lishi mumkin. Kamroq spekulativ bo'lsak, zamonaviy davrda shaxsiy va ijtimoiy transformatsiya tushunchasi katta ahamiyatga ega bo'lganini bilamiz. Charlz Teylor (1989) ta'kidlaganidek, zamonaviylik o'ziga xoslik haqida yangi fikrlash usullarini keltirib chiqardi, u misli ko'rilmagan "ichkilik, ichki chuqurlikka ega mavjudotlar kabi his qilish" bilan tavsiflanadi (x. x). Bu o'zgarish turli yo'llar bilan va turli madaniy darajalarda sodir bo'ldi. Ushbu keng argumentni biroz aniqroq qilish uchun biz romanning rivojlanishini ushbu yangi o'zini o'zi anglash hissi qanday rivojlanganiga misol qilib olishimiz mumkin. Ma'lumki, bu adabiy shakl 19-asrda mashhur bo'lib ketdi va u rivojlanib borar ekan, u bizning ichki hayotimizning murakkabliklarini va bizni omad yoki iroda harakati bilan qanday o'zgartirish mumkinligini ta'kidlash uchun juda murakkab madaniy vositaga aylandi.

Bizning ichki hayotning ahamiyati, uning chuqurligi va murakkabligi haqidagi tushunchamizning o'zgarishi, shubhasiz, zamonaviy dunyo tizimini yaratgan juda keng ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, demografik, siyosiy va texnologik o'zgarishlar orasida faqat bitta siljishdir. . (Brodell, 1986). Zamonaviy kapitalizm yuqori darajadagi dinamiklik bilan ajralib turadi, ijtimoiy o'zgarishlar esa tobora kuchayib, shiddat kasb etmoqda. Doimiy o'zgarish tajribasi, Berman (1983) ta'kidlaganidek, o'zgaruvchanlik, oldindan aytib bo'lmaydiganlik va harakatchanlik zamonaviy davlatning ajralmas qismlari bo'lib, Marksning fikriga ko'ra, "hamma qattiq narsa havoga eriydi" degan tuyg'uni keltirib chiqaradi. " Ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy o'zgarishlar davrlari va yangi kuchlar va imkoniyatlarning rivojlanishi, shu jumladan ijtimoiy dunyoni bir butun sifatida ko'rish qobiliyatimiz ozodlikning yangi siyosiy ideallarini tug'dirdi. Jamiyatning ongli va ilg'or o'zgarishini amalga oshirish istagi va bu istaklarni amalga oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlardan keyin erishilgan yutuqlar va muvaffaqiyatsizliklar 20-asr siyosati va madaniyatini chuqur shakllantirdi (Traverso, 2021).

Bularni eslashdan maqsad shuni ta'kidlashdirki, transformatsiyaning ma'nolari ko'p va qatlamli - shaxsiy, ijtimoiy va siyosiy - va hozir shu qadar keng tarqalganki, ular ijtimoiy tajriba va zamonaviy hayotning deyarli barcha sohalarida to'qilgan. . Binobarin, kattalar ta'limi o'quvchilar va fuqarolarga o'zgarishlarga javob berishga hamda transformativ tarzda harakat qilishga qanday yordam berishi mumkinligini aniqlash 1960-yillardan beri kattalar ta'limi nazariyasida izchil va hatto ustun mavzu bo'lib kelgan. Ijtimoiy o'zgarishlar uzoq vaqtdan beri ozodlik va radikal ta'lim sohasidagi tadqiqotlar markazida (Freire, 2014; Horton, 1990) va inson, kognitiv, hissiy va ijtimoiy rivojlanishning turli shakllari bo'yicha tadqiqotlarning asosiy mavzusi bo'lib kelgan bo'lsa-da, Jek Mesirov (1978a) 1978b), istiqbolni o'zgartirish kontseptsiyasi bizning atama haqidagi tushunchamizni o'zgartirdi. O'shandan beri insonning o'zgarishini o'rganish jarayoni sifatida alohida tushunish ildiz otdi, asosan transformatsion o'rganish (TL) umumiy atamasi ostida tasvirlangan. O'tgan qirq o'n yillikda "transformatsion ta'lim" ga qaratilgan ushbu e'tibor keskin insoniy

o'zgarishlarning maqsadlari, jarayonlari va natijalari haqidagi har doim xilma-xil nazariyalar, yondashuvlar, tushunchalar va g'oyalar to'plamini yaratdi.

Biz TL ning rivojlanishini bir necha alohida bosqichlarda ko'rsatishimiz mumkin. U dastlab Jek Mesirov (1978a, 1978b, 1981, 1991a) tomonidan kam sonli hamkasblar va hamkasblar tomonidan ishlab chiqilgan. Keyinchalik, bu g'oyalar kattalar ta'limi sohasida, keyin esa undan tashqarida ta'sir ko'rsatishi bilan, ular, masalan, Mezirovning nazariyasi o'ta ratsionalistik bo'lib, uning muhokamasiga urg'u berib, TLning asl shakllantirilishiga bir qator jiddiy tanqidlarni keltirib chiqardi. tanqidiy fikrlash, fikrlash asosiy harakatlantiruvchi omil sifatida. o'zgarish (Boyd & Myers, 1988) yoki u ijtimoiy yoki jamoaviy o'zgarishlarga emas, balki individual o'zgarishlarga juda ko'p e'tibor qaratgan (Cunningham, 1992; Inglis, 1997). Shundan so'ng Mezirov nazariyasi yagona o'zini o'zi nazarda tutadi, o'zini-o'zi boshqarish va avtonomiya umuminsoniy qadriyatlar ekanligini va ratsionallikning universal shakli mavjudligini ta'kidlab, "buyuk rivoyatlarning" postmodern tanqidi bilan davom etdi (Clark & Wilson, 1991; qarang: Welton, 1995). ham ijtimoiy, ham postmodern tanqid). Mezirov shu va shunga o'xshash tanqidlarga (Mezirow, 1989, 1991b, 1992, 1998) murojaat qildi va ularga javob berdi, ba'zan ular asosida nazariyasini o'zgartirdi (Kitchenham, 2008), ba'zan esa turli tanqidlarga e'tibor bermadi yoki to'liq javob bermadi. Ushbu almashinuv bilan bir qatorda konferentsiyalar va hamkorlikdagi nashrlarga olib keladigan TL tadqiqot va amaliyot tarmoqlari tashkil etildi (Mezirow & Associates, 1990, 2000).

45 yildan so'ng transformativ ta'lim kontseptsiyasi barcha hamroh bo'lgan nazariyalar va yondashuvlar bilan birga fan va amaliyotning "etuk" va keng, ba'zan esa noto'g'ri aniqlangan sohasiga aylandi. Bu biz transformativ ta'lim imkoniyatlari va jarayonlarini to'liq tushunishga yaqinlashdik degani emas. Aksincha, biz shuni nazarda tutamizki, asl tushunchalar, tanqidlar va munozaralar yaxshi o'rnatilgan va turli mavzular va sozlamalar bo'yicha empirik va nazariy ishlarning muhim yo'nalishlari mavjud. Ba'zi munozaralar va bahs-munozaralar g'ayrioddiy va hatto takrorlanayotganligi ham haqiqatdir, biz quyida ularga qaytamiz.

TL juda faol tadqiqot sohasi bo'lib qolmoqda, u ham borgan sari xalqaro miqyosga aylanib bormoqda. Journal of Transformative Education jurnalidagi materiallar va nashrlar hajmi ham barqaror o'sib bormoqda. Har chorakda kattalar uchun ta'limning nazariy afzalliklari va muammolari jonli muhokama mavzusi bo'lib qolmoqda (qarang, masalan, Michelson, 2019, 2021; Hoggan & Kloubert, 2020). So'nggi o'n yil ichida Evropa TL tadqiqotlari (Fleming va boshq., 2019; Formenti & West, 2018) yanada mustahkamlandi va aniqroq o'ziga xoslikka ega bo'ldi: 2011 yilda Gretsiyada o'tkazilishi rejalashtirilgan Transformatsion ta'lim bo'yicha xalqaro konferentsiya bo'lib o'tdi. 2024 yilda Italiyada bo'lib o'tdi. Hozirda Yevropa jamiyatlari va milliy tarmoqlari (Italiya va Gretsiyada), shuningdek, jamiyatda konferentsiyalar, seminarlar va doktorantura maktablarini o'tkazadigan TLga (masalan, Irlandiya va Avstriyada) yo'naltirilgan tadqiqot markazlari yoki bo'limlari mavjud. so'nggi 6 yil ichida. Yaqinda olimlar TL dan Evropadagi migratsiya bilan bog'liq ta'lim masalalarini o'rganish uchun (Hoggan & Hoggan-Kloubert, 2021), shuningdek, an'anaviy nemis tushunchasi Bildung bilan bog'liq holda, instrumental maqsadlardan mahrum bo'lgan umrbod o'z-o'zini rivojlantirish bilan bog'liq holda TLni tahlil qilish uchun foydalandilar. . (Buttigieg & Calleja, 2021; Laros va boshq., 2017; Nohl, 2016). Shuni ta'kidlash kerakki, u hali ham asosan Shimoliy Amerika, Evropa va Avstraliya bilan bog'liq; Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasidagi TL stipendiyalari nisbatan kam edi.

Empirik darajada hozirda kattalar va oliy ta'limda, jumladan, o'qituvchilar malakasini oshirishda o'quvchilarning transformativ tajribalari, transformativ ta'lim va kurslar bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. TL boshlangandan beri tadqiqotchilar rasmiy, norasmiy va norasmiy ta'limga qiziqish bildirishdi va ish joyida, shuningdek, ijtimoiy harakatlar, xalq ta'limi va terapevtik sharoitlarda TL bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud. Shuningdek, ma'naviyat, hissiyot, mujassamlangan bilim, ijtimoiy harakat va tanqidiy fikrlash kabi sohada takrorlanadigan mavzularni tushunish qanchalik chuqurlashganini ko'rsatishimiz mumkin. Uslubiy jihatdan, TL tadqiqotlari juda kichik bo'lib, intervyu, fokus-guruhlar va amaliy tadqiqotlarga asoslangan katta hajmdagi ishlarning sifatli usullaridan, shuningdek, avtoetnografiya, ishtirokchilik

tadqiqoti, ishtirokchi tadqiqot va badiiy tadqiqotlar kabi ko'proq eksperimental ishlardan foydalanilgan. asoslangan usullar. Biroq, so'nggi yillarda ushbu tadqiqotning metodologik diapazoni kengaytirildi, bunda miqdoriy usullardan TLni tushunish, xaritalash va rejalashtirish uchun qanday foydalanish mumkinligi qiziqish uyg'otdi.

TL doirasida Mezirovning nuqtai nazarini o'zgartirish uchun fundamental, psixokritik, Habermascha tushuntirish bilan bir qatorda o'zini yaxshi isbotlagan bir qator nazariy yondashuvlar mavjud. Teylorning (2008) TL tadqiqotlari tavsifini moslashtirgan holda, Hoggan va Castle (2023) zamonaviy adabiyotda ularning ustunligini kamayish tartibida ifodalovchi quyidagi yondashuvlarni tavsiflaydi: psixokritik, psixoanalitik, emansipator, psixo-rivojlanish, ruhiy/transpersonal, o'ziga xoslik. , va irq markazli. Shuni ta'kidlashni istardikki, bu yondashuvlarning juda oz qismi ichida Mezirovning (psixokritik) istiqbolni o'zgartirish nazariyasi va Tennantning (2005) o'z-o'zini rivojlantirish (identifikatsiya) nazariyasi kabi ba'zi istisnolardan tashqari, to'liq ishlab chiqilgan nazariyalar mavjud. Ko'pgina hollarda, ushbu yondashuvlarning har birida olimlar boshqa sohalardagi nazariyalarga asoslanadilar va qo'llaydilar, bu esa TLni Illeris (2004) tomonidan o'zining keng qamrovli o'rganish nazariyasi va Kegan (2004) tomonidan TLning joylashuvi kabi kengroq, allaqachon mavjud nazariyalar ichiga joylashtiradi. 2000). uning rivojlanish bosqichi nazariyasini TLni tushunish uchun qo'llash. Ko'pincha olimlar tegishli nazariyalarga tayanadilar va TL bu nuqtai nazardan qanday tushunilishini tahlil qiladilar, lekin ular TL ning izchil muqobil nazariyasini tushuntirishni to'xtatadilar. Bu, albatta, ilm-fanning ko'pincha asta-sekin rivojlanadigan odatiy xususiyati, ammo biz shuni ta'kidlash joizki, Mezirov yoki Freire kabi nazariyotchini transformatsiyaning barcha mumkin bo'lgan tomonlarini tushuntira olmagan uchun tanqid qilish nisbatan oson, lekin bu bunday emas. O'z nazariyasini taklif qilish mutlaqo boshqa masala, bu, albatta, shunga o'xshash tanqid uchun mavjud bo'ladi. TL uchun zarur bo'lgan yangi yo'nalish qisman tanqiddan taklif qilingan muqobillarni yanada kengroq nazariyashtirishga o'tishdir.

“Kattalar va uzluksiz ta’limning yangi yo‘nalishlari” jurnalining ushbu sonini tuzishda biz bir oz farqli auditoriyaga e’tibor qaratgan holda ikkita asosiy maqsadni ko‘zladik. Bizning birinchi maqsadimiz ochiq va ixcham shaklda TL nazariyasi va tadqiqotlarini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlarining dolzarb xulosasini taqdim etishdir. Bunday yozuvlar amaliyotchilar, kashshof tadqiqotchilar va o‘qituvchilar uchun foydalidir. Umid qilamizki, bu masala TL-dagi asosiy materialga bebaho qo‘shimcha bo‘lib xizmat qiladi.

Ikkinchi maqsad, TL tadqiqotlarining tanqidiy, xabardor va muvozanatli tarzda yangilanishi va rivojlanishini ta'minlashdir. Bir necha yillar davomida biz va boshqalar (Cranton & Taylor, 2012) 1980 va 1990 yillardagi original TL nashrlarini va asosiy tanqidlarni doimiy ravishda qayta ko'rib chiqish va juda o'xshash tadqiqot loyihalarida TL empirik ma'lumotlarini takrorlash tendentsiyasini qayd etdik. Biz buni ko'p ko'rdik va natijada TL, ba'zi olimlar ta'riflay boshlaganidek, tobora noaniq va noaniq bo'lib bormoqda (Brookfield, 2003; Cranton & Taylor, 2012; Newman, 2012). Bunga yo'l qo'ymaslik tanqidiy sintezga intilish, shuningdek, o'rnatilgan TL nazariyalarining yangi tanqidlarini ishlab chiqish va buni innovatsion empirik ish bilan birlashtirishni anglatadi. Bizning fikrimizcha, bu insonning o'zgarishi haqidagi tushunchamizni ta'lim jarayoni sifatida rivojlantirishning yangi yo'nalishlarining paydo bo'lishiga olib keladi. Bu, shuningdek, eski tanqidlarni hisobga olish uchun nazariyalarni yoki nazariya qismlarini qayta shakllantirish, transformativ o'rganish olib boradigan va tegmaydigan hodisalarning qat'iy ta'riflari va chegaralarini, yangi tanqidlarni va hatto turli nazariyalarni sinab ko'rish uchun yangi sa'y-harakatlarni talab qilishi mumkin. Adabiyotda kattalar ta'limi sohasida ham, undan tashqarida ham paydo bo'lgan yondashuvlar va tushunchalar. Bu bilan biz TK adabiyoti ko'proq ravshanlikka muhtojligini, shuningdek, eski tanqidlarni qayta tiklashni to'xtatishni va buning o'rniga nazariyaning so'nggi takrorlarini taklif qilish yoki qabul qilishni va oldinga samarali va mazmunli qadamlarni taqdim etishni nazarda tutamiz.

Adabiyotlar

1. Alhadeff-Jons, M. (2017). Ozodlik ta'limining vaqti va ritmlari: shaxs va jamiyatning vaqtinchalik murakkabligini qayta ko'rib chiqish. Routledge.
2. Berman, M. (1983). Har bir qattiq narsa havoda eriydi: hozirgi zamon tajribasi. Saymon va Shuster.
3. Boyd, R. D. va Myers, J. G. (1988). Transformatsion ta'lim. Uzluksiz ta'lim xalqaro jurnali, 7(4), 261–284.
4. Braudel, F. (1986). Dunyoning istiqboli. Ovoz balandligi. 3 tsivilizatsiya va kapitalizm, 15-18 asrlar. Sian Reynolds tomonidan tarjima qilingan. Harper va Rou.
5. Brukfild, S. (2003). Tanqidiyning tanqidiy pedagogikaga qaytishi: norozilik yo'lidagi sharh. Transformatsion ta'lim jurnali, 1, 141–149. <https://doi.org/10.1177/1541344603001002007>.
6. Buttigieg, K. va Calleja, K. (2021). Bildung va transformativ o'rganish nazariyasi: podada ikkita no'xat? Transformatsion ta'lim jurnali, 19(2), 166–185.
7. Klark, M.S. va Uilson, A.L. (1991). Transformatsion ta'lim nazariyasida kontekst va ratsionallik Mezirov. Kattalar uchun ta'lim choraklik, 41(2), 75–91.